

от плана к инновационной миссии / А.О. Грудзинский // Университетское управление: практика и анализ. – 2004. – № 1. – С. 9-20.

6. Князев, Е.А. Реформирование управления: что об этом думают в Казанском университете / Е.А. Князев // Университетское управление: практика и анализ. – 1999. – № 3-4. – С. 29-37.

7. Князев, Е.А. Об университетах и их стратегиях / Е.А. Князев // Университетское управление: практика и анализ. – 2005. – № 4. – С. 9-17.

8. Лазарев, Г.И. Наша стратегия развитие на основе инноваций (опыт ВГУЭС) / Г.И. Лазарев, Г.И. Мальцева // Университетское управление: практика и анализ. – 2005. – № 3. – С. 36-44.

9. Реутов, Ю.И. Состояние и основные направления развития Югорского государственного университета / Ю.И. Реутов // Университетское управление: практика и анализ. – 2005. – № 3. – С. 85-95.

10. Томилин, О.Б. «Оптимистическая трагедия» университетского менеджмента / О.Б. Томилин // Университетское управление: практика и анализ. – 2006. – № 6. – С. 7-14.

11. Балобанов, А.Е. Стратегическое планирование развития университета / А.Е.Балобанов, А.К. Клюев // Университетское управление: практика и анализ. – 2002. – № 2. – С. 19-27.

12. Владимиров, А.И. О стратегическом планировании и управлении в вузе / А.И. Владимиров. – М. : ООО «Издательский дом Недра», 2012. – 28 с.

13. Лазарев, Г.И. Эффективное управление вузом: этапы, ключевые направления и перспективы / Г.И. Лазарев // Университетское управление: практика и анализ. – 2012. – № 4. – С. 8-15.

УДК 330.34:378

DOI

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ДЕДЯЕВА Л.М.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;**

ГЕЛЮХ Л.И.,

соискатель

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

На основе анализа теоретических подходов к изучению понятия «социально-экономическая система» предложено определение сущности

образовательной организации как главного фактора роста человеческого капитала. Раскрыты свойства и подсистемы образовательной организации, определены факторы влияния внешней и внутренней среды.

Ключевые слова: образовательная организация, социально-экономическая система, подсистема, внешняя и внутренняя среда

EDUCATIONAL ORGANIZATION AS A SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

DEDYAEVA L.M.,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
NonProduction Management;

GELUKH L.I.,
applicant
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF THE
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Based on the analysis of theoretical approaches to the definition of the concept of «socio-economic system», a definition of the essence of an educational organization as the main factor in the growth of human capital is proposed. The properties and subsystems of the educational organization are revealed, the factors of influence of the external and internal environment are determined.

Keywords: educational organization, socio-economic system, economic system, social system, external environment, internal environment

Актуальность. В современной научной литературе сущность образовательной организации как социально-экономической системы остаётся малоизученной, что приводит к необходимости исследования данной категории. Без учёта системного характера работы образовательной организации не будет выработан верный стратегический курс её развития и не сформируется эффективная социально-экономическая её политика. Поэтому исследования с точки зрения образовательной организации как социально-экономической системы являются актуальными.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ социально-экономических систем с различных сторон был описан ещё А. Смитом, Д. Рикардо, К. Марксом, В.И. Лениным, М.И. Туган-Барановским, А. Маршаллом и Дж. М. Кейнсом. Системное представление о социально-экономических направлениях развития общества разрабатывали российские учёные: И.Т. Посошков, Н.Г. Чернышевский, А.В. Волошин, С.К. Демченко, Ю.Ю. Сулова, Р.С. Гринберг,

П.В. Савченко, В.Н. Цыгичко и другие. Образовательную организацию как социально-экономическую систему рассматривали в своих работах следующие российские учёные: Воеводина С.С., Гетман Е.П., Шабанов Д.М. и другие. Однако, несмотря на большое количество публикаций, недостаточно полно раскрыты составляющие элементы образовательной организации как социально-экономической системы.

Целью статьи является анализ проблематики и определение сущности образовательной организации как социально-экономической системы.

Изложение основного материала исследования. В данном исследовании рассмотрим образовательную организацию как социально-экономическую систему и связанные с этим процессы. И, прежде всего, нужно исследовать имеющиеся в научной литературе теоретические подходы к определению понятия «социально-экономическая система».

Большой Российский энциклопедический словарь переводит слово «система» с древнегреческого языка как целое, составленное из частей, соединение, и трактует, как «множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство» [1, с. 1437]. Ещё древнегреческий философ и математик Пифагор сказал, что сведение множества к чему-то единому – в этом первооснова красоты.

В современном мире понятие «система» имеет широкое распространение и употребляется в различных смысловых значениях. Так, например: совокупность объектов природы (лесная система); классификация (периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева); теоретическая концепция (философская система И. Канта); совокупность определённых сфер или норм деятельности государства (финансовая система, законодательная система); совокупность каких-либо процессов или свойств общества (экономическая система, социальная система).

Термин «социальный» в переводе с латинского языка имеет значение «общий, общественный, связанный с обществом». Обозначает процессы, связанные с обществом, с жизнью и отношениями людей в обществе.

В толковом словаре лингвиста С.И. Ожегова термин «социальный» трактуется автором, как «общественный, относящийся к жизни людей и их отношениям в обществе» [2].

Т.Ф. Ефремова в «Толковом словаре русского языка» раскрывает значение слова «социальный» как «связанный с жизнью людей в обществе, их отношениями в обществе или к обществу; общественный» [3].

Таким образом, социальные системы – это совокупность элементов, имеющих единые цели функционирования и содержащие в своём составе людей и их отношения в обществе.

Терминология прилагательного «экономический» в толковом словаре С.И. Ожегова отсылает к слову «экономика» и «экономичный», то есть «совокупность производственных отношений, соответствующих данной ступени развития производительных сил общества, господствующий способ производства в обществе» [2].

Лингвист Т.Ф. Ефремова говорит о том, что «экономический» обозначает связанный с экономикой (хозяйственной деятельностью, материальной выгодой) и выражающий отношения производства и распределения [3].

Таким образом, экономическая система – это совокупность взаимосвязанных и упорядоченных составных частей экономики. Она представляет собой определённые связи между отдельными людьми и обществом в целом, возникающие в процессе взаимодействия.

Всё вышесказанное позволяет трактовать социально-экономическую систему как целенаправленную упорядоченную совокупность взаимодействующих структурных составляющих, которая создана на основе хозяйственной деятельности общества в целом и включает в свою структуру функционирование людей.

Исследования показали, что учёные не пришли к единому определению относительно сущностной характеристики социально-экономической системы. Мнения авторов по данному вопросу представлены в табл. 1.

Так, авторы коллективной монографии «Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития» [5] отмечают, что социально-экономическая система состоит из вертикальных и горизонтальных связей, а также формальных и неформальных, экономических, административных, корпоративных, социальных, культурных и других институтов, регулирующих взаимосвязи между людьми, социальными группами, организациями и государством.

Обобщая всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что социально-экономическая система – это совокупность взаимосвязанных подсистем, которые имеют общую цель развития, связаны с производством, распределением, обменом и потреблением материальных и нематериальных благ, обязательными элементами которой являются люди и общество в целом. То есть это сложная динамическая система, которая постоянно требует воздействия на неё управленческих процессов.

Рассмотрим образовательную организацию как социально-экономическую систему. По формальным признакам её можно

представить в виде структуры, управляемой совокупностью взаимосвязанных подсистем.

Таблица 1

Характеристика мнения учёных о сущности
«социально-экономической системы»

№ пор.	Источник	Характеристика
1	Цыгичко В.Н. Руководителю о принятии решений: монография [8]	По мнению автора, социально-экономическая система – это любое социально-экономическое образование, обладающее определённой свободой выбора форм деятельности и представляющее собой единую организационную структуру, элементы которой взаимосвязаны и функционируют для достижения общих целей
2	Калякина И.М., Номерчук А.Я. Управление социально- экономической системой [7]	Социально-экономическая система является локализованной в экономическом пространстве. Она имеет исторические, географические, духовные и экономические границы, может воплощаться в государственно-политических образованиях или в иных организациях. Основными свойствами социально-экономических систем принято считать целостность, иерархичность и интеграцию
3	Российская социально- экономическая Система: реалии и векторы развития: монография / отв. ред. Р.С. Гринберг, П.В. Савченко [5]	Слово Система авторами монографии рассматривается с большой буквы. Они акцентируют внимание на том, что российская социально-экономическая Система является способом развития российского общества как сбалансированность целого и частей на макро-, мезо- и микроуровнях в экономической, социальной, политической, нравственно-духовной и семейно-бытовой подсистемах
4	Фоломьёв А.Н. Российская социально- экономическая система: реалии и векторы развития [6]	Российская социально-экономическая система рассматривается как живое, сложное образование, в котором все подсистемы не просто взаимосвязаны, но и взаимодействуют при многообразии процессов и хозяйствующих субъектов. Причём это взаимодействие в условиях новой мировой технологической революции динамично меняется
5	Рябченко А.В. Организационно- экономический механизм социально- экономической системы [9]	Автор считает, что в процессе экономической деятельности экономические субъекты взаимодействуют друг с другом, руководствуясь своими экономическими интересами. Взаимодействие субъектов является экономическим, которое рассматривается как социально-экономическая система, где оптимум достигается в результате согласования интересов экономических субъектов посредством организационно-экономического механизма

Следует отметить, что в образовательной организации как в системе можно выделить две основные подсистемы: внешнюю и внутреннюю среду, которые взаимосвязано функционируют.

Исследования показали, что подсистемой внешней среды образовательной организации является определённая сфера, в которой осуществляется её жизнедеятельность с учётом определённых факторов

воздействия. Такими факторами могут быть факторы как косвенного (опосредованного) влияния, так и прямого (непосредственного) влияния [10, с. 165].

К косвенным факторам влияния внешней среды на образовательную организацию можно отнести физико-географические и демографические; нормативно-правовые; политические; научно-технические и технологические; природные (экологические); экономические; социально-культурные и национальные; институциональные; организационно-управленческие; международные.

К прямым факторам влияния внешней среды на образовательную организацию можно отнести следующие: рынок трудовых ресурсов; поставщики материальных ресурсов; потребители услуг (отдельные граждане, работодатели, государство); образовательные организации-конкуренты; социальные и деловые партнёры; учредители; органы государственного управления и контроля; банки и финансовые институты; средства массовой информации.

Следует отметить, что факторы внешней среды, как косвенного, так и прямого воздействия, обладают свойствами сложности, подвижности и неопределённости. С целью определения перспектив развития образовательной организации необходимо регулярно анализировать её позицию во внешней среде в прошлом, текущем и будущем времени. Выявлять возможности, ограничения и риски для образовательной организации, которые могут возникнуть в связи с изменением внешней среды.

Внутренняя среда образовательной организации – это совокупность компонентов, их функциональных взаимосвязей и участников образовательного процесса, в деятельности которых реализуются цели образовательной организации. То есть это внутреннее строение и особенности функционирования всех её компонентов.

К факторам влияния внутренней среды на образовательную организацию можно отнести следующие: учебно-методическая деятельность; воспитательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; финансово-экономическая деятельность; хозяйственная деятельность; организационно-управленческая деятельность; контрольная деятельность; рекламная и профорientационная деятельность.

Внешняя и внутренняя среда образовательной организации находятся в постоянном взаимодействии и составляют единое целое. Только в этом случае возможно осуществление её деятельности. Опираясь на приведенные выше результаты исследования социально-экономической системы, можно констатировать, что образовательная организация как социально-экономическая система обладает следующими свойствами системы: единством интересов отдельного

человека, общества и государства; целостностью, целеполаганием, открытостью, структурностью, иерархичностью.

Таким образом, образовательная организация – это организация, где основным процессом деятельности является учебный и воспитательный процесс, а основными элементами взаимодействия являются люди. Современная образовательная организация является одним из главных факторов роста качества человеческого капитала, генератором новых идей, залогом динамичного развития экономики и общества в целом.

Образовательная организация как социально-экономическая система – это совокупность элементов внешней и внутренней среды, которые имеют общую цель взаимодействия людей и общества в целом на основе функционирования учебного и воспитательного процессов и которая требует воздействия на неё управленческих процессов.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Образовательная организация как социально-экономическая система обладает следующими свойствами: единством интересов отдельного человека, общества и государства; целостностью, целеполаганием, открытостью, структурностью, иерархичностью. Внешняя среда образовательной организации образована косвенными и прямыми факторами воздействия, набор которых в зависимости от масштаба деятельности и близости к потребителю варьируется. Она обладает находящимися во взаимосвязи свойствами: сложностью, подвижностью и неопределённостью.

Внутренняя среда образовательной организации образуется при целенаправленном взаимодействии её ресурсов, в котором человеческие, нематериальные, материальные и финансовые ресурсы имеют наибольшее значение. В процессе исследования сделан вывод о том, что образовательная организация как социально-экономическая система – это совокупность элементов внешней и внутренней среды, которые имеют общую цель взаимодействия людей и общества в целом на основе функционирования учебного и воспитательного процессов и которая требует воздействия на неё управленческих процессов.

В ходе дальнейших исследований целесообразно проанализировать подсистемы образовательной организации и влияние факторов внешней и внутренней среды на её развитие.

Список использованных источников

1. Большой Российский энциклопедический словарь / шеф-ред.: А.Е. Махов, Л.И. Петровская, В.М. Смолкин. – М. : Большая Российская энциклопедия, Дрофа. – 2009. – 1887 с.

2. Ожегов, С.И. Толковый словарь онлайн / С.И. Ожегов. – 2008-2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=30014>.

3. Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Т.Ф. Ефремова. – М. : Русский язык, 2000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.efremova.info>

4. Волошин, А.В. Теоретические подходы к сущности и классификации социально-экономических систем в современной экономической теории / А.В. Волошин, С.К. Демченко, Ю.Ю. Сулова // Экономика и предпринимательство, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». – 2019. – № 7 (108). – С. 153-161.

5. Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития: монография / отв. ред. Р.С. Гринберг, П.В. Савченко. – М. : ИНФРА-М, 2021. – 596 с.

6. Фоломьёв, А.Н. Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития / А.Н. Фоломьёв // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2019. – № 2. – С. 196-199.

7. Калякина, И.М. Управление социально-экономической системой / И.М. Калякина, А.Я. Номерчук // Естественные и математические науки в современном мире. – 2013. – № 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-sotsialno-ekonomicheskoy-sistemoy>.

8. Цыгичко, В.Н. Руководителю о принятии решений: монография / В.Н. Цыгичко. – М. : URSS, 2020. – 352 с.

9. Рябченко, А.В. Организационно-экономический механизм социально-экономической системы / А.В. Рябченко // Экономика и управление. – 2014. – № 3 (101). – С. 18-25.

10. Моисеев, А.М. Анализ образовательных систем: концептуальные основы и методы: монография / А.М. Моисеев, О.М. Моисеева. – М. : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 280 с.

УДК 005: 338.47

DOI

УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОМ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

ДЯТЛОВ В.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматриваются вопросы исследования проблем управления потенциалом предприятий на современном этапе развития